

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
71 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hadicha Nosirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	

TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHDA MARKETING YONDASHUVI

Amonov Mehriddin Oromiddinovich

Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

ORCID-0009-0007-2217-0472

Annotatsiya: Maqolada marketingning iqtisodiyotni rivojlanishidagi o'zni tobora oshib borayotganligi, xususan davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish tizimidagi ahamiyati salmoqli ekanligi to'g'risidagi ilmiy qarashlar va tajribalar o'rganilgan. Olib borilgan izlanishlar natijasida tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvini takomillashtirish yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik faoliyati, tartibga solish, marketing yondashuvi, davlat tomonidan tartibga solish, marketing konsepsiyalari.

Abstract: The article examines scientific views and experience on the increasing role of marketing in the development of the economy, in particular, the importance of state regulation of entrepreneurial activity in the system. As a result of the conducted research, proposals have been put forward to improve the marketing approach to state regulation of entrepreneurial activity.

Keywords: business activity, regulation, marketing approach, government regulation, marketing concepts.

Аннотация: В статье исследуются научные взгляды и опыт на возрастающую роль маркетинга в развитии экономики, в частности, значимость государственного регулирования предпринимательской деятельности в системе. В результате проведенных исследований были выдвинуты предложения по совершенствованию маркетингового подхода к государственному регулированию предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, регулирование, маркетинговый подход, государственное регулирование, маркетинговые концепции.

KIRISH

O'tgan asrning ikkinchi yarmida marketing sohasiga e'tibor bozor ishtirokchilarida keskin osha boshladi. Iqtisodiyotning o'zgarib, yangilanib boruvchi bozor munosabatlaridagi faoliyatida har bir xo'jalik yurituvchi subyekt - tadbirkor, biznesmen va boshqaruvchidan mahsulotlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish bilan bog'liq tadbirkorlik faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirishni borishni talab etadi.

Bozor sharoitida boshqaruv jarayonining barcha darajalarida marketing faoliyatini tashkil etish tadbirkorlikning muhim sohalaridan biri hisoblanadi.

Marketing¹ - bozordagi talab va taklifni, ya'ni yaratiladigan tovar va ko'rsatiladigan xizmatlarni tijoratlashtirishni tahlil qilishga qaratilgan faoliyat bo'lib, u ingliz tilidagi «market» – bozor so'zidan olingan. «Marketing» atamasi esa sotish, bozordagi tijorat, savdo faoliyatlari so'zlaridan kelib chiqqan.

A.Madvaliev tahriri ostida chop etilgan o'zbek tilining izohli lug'ati²da “marketing” tovarlar yaratish va ularni tijoratlashtirish masalalarini tadqiq etuvchi soha; bozor talabidan kelib chiqib,

1 Ожегов С. И. “Словарь русского языка” (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - “Толковый словарь русского языка”, совместно с Н. Ю. Шведовой) Онлайн-версии: <http://www.ozhegov.org/words/15294.shtml>

2 O'zbek tilining izohli lug'ati A.Madvaliev tahriri ostida T.: «O'zbekiston milliy ensklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti 2006, - 680 b.

tadbirkorlar tomonidan yangi xil tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish hamda tijoratlashtirish faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va amalga oshirishni boshqarishdir. Biroq, marketing iqtisodiy faoliyat sohasi sifatida kengroq tushunchadir. F.Kotlarning “Marketing asoslari” kitobi chop etilgandan so‘ng olimlar, tadbirkorlar, ishbilarmonlar, keng jamoatchilikning marketingga qiziqishi korxonalar faoliyatini rivojlantirishning ilmiy quroli sifatida sezilarli darajada oshdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Marketing tizimlarini ishlab chiqish va bozor tadqiqotlari nazariyasi, metodlari va metodologiyasini rivojlantirishga g‘arb iqtisodchilari F.Kotler, P.Druker, J.Evans, X.Shvalbe va boshqalar, shuningdek, MDH mamlakatlari olimlari va mutaxassislari: V. Demidov, A. Asaul, G. Bagiev, O.Yuldasheva, V. Ardzinov, V. Tarasevich, N. Omarova, Sh.Ergashxo‘jayeva, O.Abdullaev, Sh.Abdullayeva, A.Fattaxov, M.Yusupov, A. Usmonov, F. Komilova va boshqalar katta hissa qo‘shganlar.

F.Kotler marketingning mohiyatini aniqlab berar ekan, nazariy bilimlar borasida yetakchi olimlardan biri Piter Drukerning boshqaruv muammolari haqidagi fikrini tanqid qilib, shunday yozgan edi: “Marketingning maqsadi savdo harakatlarini keraksiz qilishdir. Buning mohiyati shundan iboratki, tadbirkor o‘z mijozini shu darajada yaxshi bilishi va his qila olishi zarurki, ishlab chiqargan tovari yoki ko‘rsatiladigan xizmat ularni to‘liq qanoatlantirsin va o‘zini o‘zi sota olsin” deb ta‘riflagan.

Shu bilan birga u, quyidagi fikrlarni ta‘kidlaydi: “Bu savdo va reklama harakatlari o‘z ahamiyatini yo‘qotayotganini anglatmaydi. Aksincha, bu kattaroq «marketing kompleksi»ning bir qismiga aylanish haqida, ya‘ni bozorga maksimal ta‘sirga erishish uchun bir-biriga uyg‘un ravishda bog‘lanishi kerak bo‘lgan marketing vositalari to‘plamini yaratish lozimligini anglatadi”. F.Kotlarning fikricha: «Marketing - bu almashinuv orqali ehtiyoj va istaklarni qondirishga qaratilgan inson faoliyatidir».

A.P.Pankruxinning nuqtayi nazari ham e‘tiborga loyiq, u o‘z asarlarida marketing juda ko‘p qirrali hodisa ekanligini ta‘kidlagan. Bu bozor qonunlari, strategik va taktik rejalari, bozor ishtirokchilarining: ishlab chiqaruvchilardan iste‘molchilargacha bo‘lgan ta‘minotchilar, hukumat idoralari kabilar harakatini o‘zida aks ettiradi.

Marketingni ilmiy va amaliy fan, kasbiy faoliyat turi, boshqaruv tizimi, fikrlash tarzi, xulq-atvor uslubi, muammolarni hal qilishga yondashuv, o‘ziga xos funksiyalar majmui va boshqalar sifatida ta‘riflash mumkin.

Batafsilroq talqin G.L. Bagiyev va V.M. Tarasevich ilmiy ishlarida ko‘rish mumkin: “Zamonaviy marketing murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa bo‘lib, u bozor sharoitida doimo o‘zgarib turadigan xulq-atvor parametrlarini to‘rtta faoliyat omilining kombinatsiyasi sifatida ko‘rib chiqiladi” (1-rasm):

1-rasm. Marketing tadbirkorlikni rivojlantirish omillari majmui sifatida³.

3 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 560 с. ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

marketing tadbirkorlik faoliyatidagi o'zaro ta'sir qilish va muvofiqlashtirish falsafasi sifatida marketing boshqaruv konsepsiyasi sifatida;
marketing raqobat muhitida afzalliklarni ta'minlash vositasi sifatida;
marketing yechimlarni topish usuli sifatida.

Bu yerda marketingning eng muhim maqsadini tushunish mumkin. Mualliflarning fikriga ko'ra, axborot almashinuvi jarayonini shakllantirish va doimiy rivojlantirish, bu almashinuvni unda ishtirok etuvchi barcha hamkorlar va jamiyat uchun foydali qilishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Marketingning asosiy vazifasi bozordagi talab va taklif mutanosibligini doimiy ta'minlab borish uchun ishlab chiqaruvchilar va xaridorlarning imkoniyatlarini aniqlash va o'z vaqtida kerarli o'zgarishlarni joriy etib borishdir (2-rasm).

2-rasm. Marketing vazifalari⁴.

Turli bozorlarda sotuvning istalgan darajalariga erishishga qaratilgan marketing faoliyati tanlangan yagona konsepsiya doirasida amalga oshirilishi kerak.

Bunday konsepsiya real ehtiyojlarni va iste'molchilarning tovarlar assortimenti va sifatiga baholarini hisobga oladi hamda ishlab chiqarish va marketingni ushbu ehtiyojlar va baholashlarga moslashtirish va raqobatchilarga qaraganda yaxshiroq va samaraliroq bo'lish zarurligini ko'rsatib beradi.

Konsepsiya ko'pincha quyidagilarni o'z ichiga olgan tizim sifatida tushuniladi: asosiy g'oya (strategiya), umumiy fikr, korxonada mafkurasi.

Marketing konsepsiyasi mohiyati shundan iboratki, u tadbirkorlikning umumiy marketing rejasi bo'lib, asosiy g'oyaga asoslangan aniq strategiya hamda bozordagi o'zgarishlarga javob bera oladigan taktik rejalarga asoslanadi.

4 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Konsepsiya tamoyillari:

- uzoq muddatli hamkorlikka e'tibor berish;
- mijozlarni ushlab qolishni iqtisodiy asoslash, bunda e'tiborni daromadli mijozlarga yo'naltirishni o'z ichiga oladi;

- An'anaviy marketing konsepsiyasiga qaraganda sifatga ko'proq e'tibor berish.

V.E. Xrutskiy⁵ o'z ilmiy ishlarida, ushbu tushunchalardan foydalangan holda, davlat tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishda turli marketing strategiyalarini amalga oshirishini aytib o'tgan:

- mahsulotga e'tibor qaratish (sifatni tartibga solish);
- iste'molchiga yo'naltirilganlik (iste'molchilar huquqlarini himoya qilish);
- integratsiyalashgan marketing (munosabatlarni rivojlantirish).

Marketing konsepsiyasi faqatgina tadbirkorlik faoliyatini emas, balki, milliy iqtisodiyotni, jumladan, ta'limni, tibbiyotni, bandlikni, ijtimoiy sohalarni, bozordagi muvozanatni, raqobatni va boshqa shu kabi sohalarni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirishda hamda ushbu sohalarda samarali faoliyatni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Marketingning ijtimoiy-etnik konsepsiyasiga mansub bo'lgan davlatimizning tadbirkorlikni tartibga solish tizimi, mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining ijtimoiy yo'nalganligi va bozor iqtisodiyotiga bilan bosqichma-bosqich o'tish mezonlariga asoslanadi.

Ushbu konsepsiya korxonalarining rentabelligi individual iste'molchining ham, umuman jamiyatning ehtiyojlarini qondirishni hisobga olgan holda korxonaning erishgan yutuqlariga ham mos kelishini nazarda tutadi.

Ijtimoiy yo'naltirilgan siyosatga ega mamlakatimiz uchun ijtimoiy-etnik marketing konsepsiyasi qo'yilgan talablarga javob bera oladigan variant hisoblanadi. Ushbu marketing konsepsiyasining milliy iqtisodiyotimizda tadbirkorlik faoliyati ravnaqi yaxshilash imkonini bergan xususiyatlari quyidagilardir:

1. Milliy qonunchilik bazasini takomillashtirish.
2. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni bojxona bojlari (bilvosita) orqali rivojlangan (ustun) raqobatdan himoya qilish.
3. Strategik ahamiyatga ega sohalarda soliq stavkasini kamaytirish orqali ushbu sohalardagi tadbirkorlik faoliyatlarini rag'batlantirish.
4. Moliyalashtirish institutlari uchun qulay bozor sharoitlarini yaratish natijasida bozor talablariga mos sifat va miqdorda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish.
5. Shakllantirilgan tadbirkorlik infratuzilmasini muntazam takomillashtirib borishini amalga oshirish.

Davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishda mavjud vaziyat va belgilangan strategiyadan kelib chiqib, diversifikatsiyalangan, ya'ni turli xildagi, aralash marketing konsepsiyalaridan foydalanish siyosatini amalga oshiradi.

Har qanday iste'molchi mahsulot yoki xizmat haqida maksimal ma'lumot olishni xohlaydi va u doimo javob olishni istaydigan savollarga ega. Marketingning har xil turlari mahsulot va xizmat haqida yetarlicha ma'lumot olish uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi.

Ushbu sohani tartibga solishning o'ziga xos xususiyati shundaki, davlat har qanday tadbirkorning iste'molchilar va ularning bozordagi talabi haqida maksimal ma'lumot olish istagi mavjudligini inobatga olishi kerak. Ikki tomonni ham qoniqtiradigan marketing turi bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Misol uchun, xaridorga tovar yoki xizmatni reklama qilib emas, balki yashirin marketing iste'molchiga uni qiziqtiradigan savollar javobini berish orqali, ya'ni sotuvni tovarning parametrlarini muhokama qilish natijasida amalga oshirish ko'proq samara berishi nazarda tutiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Infratuzilma yaratish hukumatga milliy tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish tizimida aholining mentaliteti va an'analari, mamlakat hududlari iqtisodiyoti xususiyatlaridan kelib chiqqan holda u yoki bu darajada marketingning har xil turlaridan foydalanish imkonini beradi.

5 Хруцкий В.Е. Три вида маркетинга // Статья опубликована на Elitarium.ru http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3835/

Ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun hududlarda barpo etilayotgan klasterlar faoliyatini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Davlatning bundagi vazifasi iste'mol va ishlab chiqarish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashdan iborat. Buning uchun esa tatbiq etilgan marketing konsepsiyalaridan muntazam takomillashtirib borish talab etiladi.

Yuqorida keltirilganlardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishidagi marketing yondashuvida bizning nazarimizda quyidagi strategik yo'nalishlarga ustuvorlik berishi maqsadga muvofiq:

- Tovar va xizmatlar sifatni tartibga solish – xalqaro standartlarga asosan mahsulot ishlab chiqarishni rag'batlantirib borish;
- Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish – iste'molchilarning xarid qiladigan mahsulotlari haqida (tarkibi, qaysi standart asosida ishlab chiqilganligi, foydalanish maqsadlari va boshqalar) to'liq ma'lumotga ega bo'lishlarini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990.- 609 с. (перевод В. Б. Боброва).
2. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики. М.: 1997. - № 6. 4-12 с.
3. А.П. Панкрухин «Маркетинг. Учебник» М.: ИКФ Омега-Л, 2002. 656 с.
4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг Учебник для вузов. 4-е изд.– СПб.: Питер. 2012. – 560 с.
5. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник для студентов, 3-е изд. – М.: Омега-Л. 2005. – 656 с.
6. Qosimova M.S., Ergashodjaeva Sh.J., Samadov A.N., Sharipov I.B. Kichik biznes va tadbirkorlik. O'quv qo'llanma. – T.: "TDIU" 2010, – 274 b.
7. Gafurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Dissertatsiya, – T., 2017, – 138 b.
8. Yusupov B.A. «O'zbekistonda kichik biznes iqtisodiy salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish», Dissertatsiya, – T., 2020. – 148 b.
9. Амонов М.О. Маркетинговая концепция улучшения системы государственного регулирования предпринимательства //Наука страны как гарант стабильного развития/ Сборник XXIII Международной научно-практической конференции. г. Горловка, Украина, 26-27 июля 2012 г.
10. Амонов М.О. Маркетинговая концепция формирования системы государственного регулирования предпринимательства в Республике Узбекистан //Повышение эффективности маркетинговой, логистической и коммерческой деятельности в инновационной экономике. Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2011 года. Март-апрель 2012 года: сборник докладов/под общ. ред. редакцией профессора Г.Л. Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, РФ, 2012. – 278 с.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100